

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/387170273>

Природоориентированные решения в развитии гидроэнергетики – основа охраны биоразнообразия рыб в горных реках Центральной Азии

Conference Paper · December 2024

CITATIONS

0

READS

4

16 authors, including:

Erkin Karimov

Tashkent State Agrarian University

13 PUBLICATIONS 27 CITATIONS

SEE PROFILE

Bertalan Alapfy

Technical University of Munich

9 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

Matthias Schneider

sje Ecohydraulic Engineering

77 PUBLICATIONS 1,057 CITATIONS

SEE PROFILE

Daniel S. Hayes

BOKU University

49 PUBLICATIONS 668 CITATIONS

SEE PROFILE

Ministry of Ecology,
Environmental Protection
and Climate Change of the
Republic of Uzbekistan

Central Asian University
of Environmental and
Climate Change Studies
(Green University)

Research Institute of
Environment and Nature
Conservation Technologies

SuperMap Software Co. Ltd.

International Union for
Conservation of Nature

ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA TABIATGA ASOSLANGAN YECHIMLAR

NATURE-BASED SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLAR TO'PLAMI

2024-YIL 28-29-NOYABR

**BIOLOGIK XILMA-XILLIKNI SAQLASH VA
MUHOFAZA QILISHDA ILMIY AMALIY
YONDASHUVLAR**

**НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОХРАНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ**

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL METHODOLOGIES
FOR BIODIVERSITY CONSERVATION AND
PROTECTION**

**ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
- ОСНОВА ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЫБ В ГОРНЫХ РЕКАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Каримов Эркин Бахтиёрович

Докторант, Ташкентский государственный аграрный университет (ТГАУ).

Bertalan Alapfy (PhD)

Hydraulic Engineering, Technical University Munich, Германия

Matthias Schneider, (PhD)

Iana Kopecki, (PhD)

Tobias Haegele, (PhD)

SJE Ecohydraulic Engineering GmbH, Германия

Daniel Hayes, доктор философии, Bernhard Zeiringer, доктор философии,

Jan De Keyser,

University of Natural Resources and Life Sciences, Австрия

Johan Coeck, (PhD)

Pieterjan Verhelst, (PhD),

Ine Pauwels, (PhD)

Research Institute for Nature and Forest, Бельгия

Tobias Siegfried, (PhD)

Beatrice Marti, (PhD)

Hydrosolutions GmbH, Швейцария

Бунёд Холматов, (PhD)

International Water Management Institute – Central Asia Office, Uzbekistan

Каримов Бахтиёр Курамбаевич, д.б.н., профессор,

Омонов Отабек Валижон угли, докторант

НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,
Узбекистан

Аннотация: Начиная с 1960-х годов многие реки Центральной Азии подверглись фрагментации (частичной или полной) в результате строительства многочисленных ирригационных и гидроэнергетических сооружений, что привело к изменению состава

ихтиофауны из-за блокирования путей миграции. В статье описываются результаты проведенных экологических исследований по изучению современного состояния экосистемы бассейнов рек Шахимардан и Атбаша. На основании полученных результатов предложены природоориентированные решения при строительстве двух малых ГЭС путем обоснования ключевых видов рыб, строительства рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, демонтажа существующих барьеров на пути миграции рыб и расчета экологического стока с учетом изменения климата.

Ключевые слова: *Малая гидроэнергетика, реки Шахимардан и Атбаша, ключевые виды, миграция, рыбопропускные сооружения, экологический сток.*

Annotatsiya: *1960-yillardan boshlab ko‘plab irrigatsiya va gidroenergetika inshootlarining qurilishi natijasida Markaziy Osiyoning ko‘pgina daryolari fragmentatsiyasi (qisman yoki to‘liq) yuz berdi, bu esa migratsiya yo‘llarining to‘sib qo‘yilishi natijasida ixtiofauna tarkibining o‘zgarishiga olib keldi. Maqolada Shohimardon va Otboshi daryolari havzalari ekotizimining hozirgi holatini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan ekologik tadqiqotlar natijalari bayon etilgan. Olingan natijalarga tayangan holda asosiy baliq turlarini asoslash, baliq o‘tish joylari va baliqlarni muhofaza qilish inshootlarini qurish, baliqlar migratsiyasi yo‘lidagi mavjud to‘siqlarni demontaj qilish va ekologik oqimini hisoblash yo‘li bilan ikkita kichik GES qurish bo‘yicha iqlim o‘zgarishini hisobga olgan holda tabiatga asoslangan yechimlar taklif etilgan.*

Tayanch so‘zlar: *Kichik gidroenergetika, Shohimardon va Otboshi daryolari, asosiy turlari, migratsiya, baliq o‘tish inshootlari, atrof-muhit oqimi.*

Annotation: *Since the 1960s, many rivers in Central Asia have been fragmented (partially or completely) by the construction of numerous irrigation and hydropower facilities, which have changed the composition of ichthyofauna due to the blocking of migration routes. The article describes the results of environmental investigations to study the current state of the ecosystem of the Shakhimardan and Atbashi river basins. Based on the results obtained, nature-based solutions are proposed for the construction of two small hydroelectric power stations by substantiating key fish species, constructing fish passes and fish protection structures, dismantling existing barriers to fish migration, and calculating environmental flow under climate change.*

Keywords: *Small hydropower, Shakhimardan and Atbashi rivers, key species, migration, fish pass, environmental flow.*

Введение. Центральная Азия обладает огромным потенциалом для производства гидроэлектроэнергии, особенно в регионах, расположенных в верховьях рек. Устаревшая инфраструктура и ограниченное количество новых разработок создают значительные проблемы, усугубляемые нехваткой воды и изменением климата [1,2]. В июне 2024 года официально стартовал «Hydro4U» – Европейский проект по устойчивой малой гидроэнергетике в Центральной Азии. Он направлен на решение этих проблем путем разработки инновационных, устойчивых к климатическим изменениям технологий малой гидроэнергетики (МГЭС), оптимизированные для простого и экономически эффективного внедрения в удаленные районы при сохранении качества и экологических стандартов ЕС. Для выполнения намеченных целей был сформирован консорциум 13 партнеров из 8 стран (Германия, Австрия, Швейцария, Шри-Ланка, Узбекистан, Испания, Бельгия, Кыргызстан). Партнеры по проекту внедряют передовые инструменты планирования и оценки, вовлекают местное население для повышения социально-экономической эффективности и стимулируют сотрудничество с местными компаниями. Все эти цели должны привести к устойчивому развитию гидроэнергетики и будущей коммерциализации на рынке Центральной Азии.

Согласно проекту Hydro4U, устойчивость является важнейшей частью развития малой гидроэнергетики в Центральной Азии, особенно экологическая устойчивость. Экологические воздействия ГЭС, например, затруднение или полное закрытие путей миграции водных организмов, частичная или полная фрагментация сред обитания, измененные режимы стока (уменьшение и быстрые его колебания), изменения морфологии и качества воды рек. Экологические исследования в рамках проекта, направленные на предотвращение и смягчение антропогенных воздействий, были проведены европейскими партнерами: ВOKU (Австрия), EVINBO (Бельгия), Hydrosolutions (Швейцария) и SJE (Германия) в сотрудничестве с местным партнером НИУ ТИИИМСХ (Узбекистан) на демонстрационных участках на реке Коксу, расположенной в эксклаве Шахимардан (Ферганская долина) и на реке Атбаша недалеко от города Нарын в Кыргызстане.

Методы исследования. Настоящие исследования были проведены в рамках «Hydro4U» – Европейский проект по устойчивой малой гидроэнергетике в Центральной Азии. Согласно принятой в ЕС методике обоснования проектов разработки планов строительства объектов малой гидроэнергетики, большое внимание уделяется экологическим аспектам оценки воздействия на окружающую среду. Принятый «Вода-

энергия-продовольствия-окружающая среда» Нексус подход предусматривает проведение детальных исследований по выяснению возможного воздействия на среду обитания, биоразнообразию, сохранение экосистемных услуг и др. важные показатели речных водных экосистем. Особое внимание уделяется на оценку и прогнозирование влияния изменения климата на эколого-экономические показатели объекта малой гидроэнергетики. Долгосрочные данные по гидрологии и гидрохимии речных вод были получены из Гидрометслужбы соответствующих стран, а также были проведены собственные полевые исследования по сбору современного материала по качеству воды, гидрологии и биоразнообразию в течение 2021-2024гг. Ихтиологические исследования по выяснению фактического состава ихтиофауны рек были получены путем применения пассивных и активных орудий лова. Оценка показателей среды обитания были получены с применением системы моделирования сред обитания CASiMiR [3].

Результаты исследования и обсуждение.

Гидрология рек Шахимардан и Атбаши. Река Коксу, часть бассейна Шахимардан, находится под влиянием естественной плотины, созданной оползневыми отложениями, что привело к образованию озер Курбанкуль и Яшилкуль. Сток Коксу, измеренный с 1948 по 2020 год, показывает минимальный месячный расход $1,25 \text{ м}^3/\text{с}$ весной и максимальный $16 \text{ м}^3/\text{с}$ летом. Годовой объем наносов реки низкий благодаря фильтрации через плотину выше по течению, и она остается незамерзающей в течение всей зимы. Река Атбаши, приток Нарына в Кыргызстане, охватывает площадь 1496 км^2 с высотами от 2455 до 4843 метров над уровнем моря. В период с 1970 по 1995 год средний расход воды реки Атбаши составлял $16,6 \text{ м}^3/\text{с}$, характеризовался гляциальным и ярко выраженным сезонным режимом с более высокими расходами в теплые месяцы (средний расход $24,8 \text{ м}^3/\text{с}$) и более низкими расходами, сопровождающимися значительным ледовым покровом, зимой.

Популяции рыб в Центральной Азии и целевые ключевые виды. Горы Центральной Азии являются очагом биоразнообразия и состоят из двух основных горных хребтов: Памира и Тянь-Шаня с общей площадью около $860\,000 \text{ км}^2$, включая 2 демонстрационных участка Шахимардан и Атбаши. Большая часть биоразнообразия и природных экосистем находится в отдаленных горных районах и еще недостаточно изучена. Поэтому любые антропогенные воздействия, направленные на изменение водной среды обитания в этих экосистемах, должны быть тщательно оценены перед реализацией.

Начиная с 1960-х годов многие реки подверглись фрагментации (частичной или полной) в результате строительства многочисленных ирригационных и гидроэнергетических сооружений, что привело к изменению состава ихтиофауны из-за блокирования путей миграции [4]. R. Brooks et al. [5] отметили, что наиболее древние экосистемы, характеризующиеся наибольшим количеством эндемичных видов, наиболее уязвимы к изменениям окружающей среды. Следовательно, высокие темпы освоения водных ресурсов в Узбекистане вызывают опасения по поводу потери уникального эволюционного разнообразия рыбной фауны высокогорий [6].

В течение 2021–2023 гг. нами изучались экологические условия и разнообразие ихтиофауны горных и предгорных участков рек, перспективных для развития экологически устойчивой малой гидроэнергетики. Особое внимание уделялось сохранению разнообразия ключевых видов рыб и других водных организмов. Для оценки этого неотъемлемого компонента устойчивого функционирования речных экосистем особое внимание уделялось соответствующим условиям сред обитания.

В 1970-1971 годах русло и берега реки были изменены при строительстве дороги вдоль реки Коксу. В следствии появился искусственный водопад высотой около 3,5 м (рис. 1), а позднее водозаборная плотина в верхнем течении реки. В результате проведенных ихтиологических исследований и опросов населения в 2021 и 2022 годах было установлено, что выше водопада рыба исчезла полностью. Таким образом, водопад в реке стал непреодолимым барьером для миграции рыб. По рекомендациям ученых Hydro4U, этот водопад в апреле 2024 года разобрали и выровняли русло реки (рис. 2). В ближайшем будущем ожидается появление рыбы выше этого барьера вплоть до истоков реки, так как в настоящее время водозаборная плотина также оснащена рыбопропускным сооружением, построенным по требованиям природоориентированных технологий.

Одним из основных шагов для достижения устойчивой малой гидроэнергетики является определение ключевых водных видов, подлежащие защите и имеющие большое значение для сохранения биоразнообразия дикой природы. Можно априори предположить, что охрана популяций указанных ключевых видов будет также обеспечивать благополучие и остальных видов. Собранные полевые данные о разнообразии рыб, таксономии и экологии более 70 речных водосборов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане позволили впервые определить основные ключевые виды рыб в верхних участках горных рек Центральной Азии (рис.3).

Рисунок 1. Искусственный водопад на реке Коксу, существовавший до апреля 2024 г.

Рисунок 2. Демонтаж искусственного водопада на реке Коксу в апреле 2024 г.

Данные об экологии основного ключевого вида - маринки

Маринка - *Schizothorax* sp. (Cyprinidae) относится к одним из важнейших видов рыб в Центральной Азии. Она приспособлена к быстрым, высоко уклонным горным рекам. Эти рыбы, достигающие до 60 см в длину и 4 кг в весе, питаются водорослями, детритом,

макробеспозвоночными и более мелкой рыбой. Их жизненный цикл включает достижение половой зрелости в возрасте 3-4 лет и заметный период нереста с апреля по сентябрь.

Рисунок 3. Виды рыб Центральной Азии как цель смягчения воздействия НР в рамках Hydro4U

(автор рисунков: Д. Клаузен, www.jacdraws.com на основе фотографий Э. Каримова, 2022).

1. Маринка – *Schizothorax eurystomus* (Kessler 1872); 2. Осман редкочешуйчатый – *Diptychus sewerzowi* (Kessler 1872); 3. *Triplophysa ferganaensis* (Sheraliev & Peng 2021); 4. Голец – *Triplophysa* sp.; 5. Туркестанский сомик - *Glyptosternon oschanini* (Herzenstein 1889).

Исследование предпочтений сред обитания *Schizothorax eurystomus* в бассейне Шахимардана, проведенное исследователями Hydro4U с использованием точечной ловли, показало, что молодь снежной форели предпочитает мелководье глубиной около 20-40 см, в то время как полувзрослые и взрослые особи предпочитают более глубокие участки >30 см и >50 см соответственно. Все размерные классы показали высокую пластичность для различных скоростей течения и обитают на различных субстратах, причем молодь предпочитает субстраты среднего размера. Это исследование имеет важное значение, поскольку оно расширило известный диапазон распространения *S. eurystomus* и предоставило исходные данные для оценки допустимого экологического стока (E-Flow) для обоснования природоориентированных решений.

Телеметрические исследования. Рыбы используют различные среды обитания для завершения своего жизненного цикла, такие как нерестилища, места зимовки и места нагула. Эти среды обитания могут быть расположены в разных частях речного континуума и использоваться рыбой в разные сезоны года. Знания о перемещении и использовании сред обитания *S. eurystomus* в притоках реки Шахимардан как в пределах анклава Шахимардан, так и на территории Кыргызстана в настоящее время отсутствуют. В литературе также имеются противоречивые сведения, которые не дают возможность четко ответить на этот вопрос. Таким образом, влияние планируемой гидроэлектростанции на реке Коксу, на использование сред обитания маринкой оставалось до сих пор неизвестным.

Мы использовали радиотелеметрию для маркировки и отслеживания (позиционирования) движения рыб. Для этой цели 29 особей маринки, выловленные в реках Коксу, Аксу и Шахимардан в октябре 2022 года были маркированы с использованием специальных чипов иностранного производства, чтобы выявить использование ими среды обитания в бассейне реки Шахимардан в течение длительного времени, а также выяснить состояние популяции и особенности миграционного поведения.

К настоящему времени наблюдения за помеченными рыбами почти завершены. Полученные результаты показали, что маринка массово посещает реку Коксу сезонно, в частности в осенние месяцы, причины этого еще предстоит выяснить. Можно предположить, что причиной этому является повышенная на 2-3⁰С температура воды в осенне-зимний период по сравнению с реками Аксу и Шахимардан. Эти данные убедительно указывают на то, что при строительстве гидроэлектростанции необходимо учитывать жизненный цикл этого ключевого вида. В следующие месяцы мониторинговые наблюдения будут продолжены. Данные отслеживания будут проанализированы более подробно, чтобы узнать, когда и при каких условиях окружающей среды маринка посещает определенные среды обитания. Эта информация имеет решающее значение не только для эксклава Шахимардан, но и для будущего планировании речных регулирующих и водозаборных сооружений в других реках Центральной Азии и других стран, где распространены рыбы рода *Schizothorax*.

Миграционные сооружения и E-Flow

Информация об основном ключевом виде *S. eurystomus* использовалась в Шахимардане для моделирования сред обитания моделью CASiMiR, чтобы найти природоориентированный, сезонно адаптированный E-Flow, обеспечивающий среду

обитания рыб в надлежащем качестве и доступности, когда ГЭС отводит значительную часть естественного потока. Существующая старая плотина была модернизирована в соответствии с природоориентированными решениями путем интегрирования современного рыбохода и рыбозащитной обводной рыбозащитной установкой, которые обеспечат миграцию рыб вверх и вниз по течению (рис.4). Еще один искусственный барьер миграции в реке – искусственный водопад также будет оснащен рыбопропускным сооружением.

В Атбаши модернизированная ирригационная плотина, оснащенная турбиной вала, также будет интегрировать объекты миграции рыб вверх и вниз по течению. Привлекающий поток, ведущий рыбу в обводные каналы и предотвращающий ее попадание во входное отверстие турбины, исследуется с использованием недавно разработанного модуля CASiMiR для возможной оптимизации условий притока.

Результаты исследований в обеих демонстрационных участках (Шахимардан и Атбаши) вместе с результатами мониторинга работы малых ГЭС, которые вводятся в эксплуатацию в период проекта, предоставят информацию для адаптивного природоориентированного управления.

Рисунок 4. Рыбопропускное сооружение, построенное на водозаборной плотине малого ГЭСа «Шахимардан».

ЛИТЕРАТУРА

1. Reisenbüchler, M., Alapfy, B., Rutschmann, P., Siegfried, T., 2021. Hydro4U - Nachhaltige Kleinwasserkraft in Zentralasien [Hydro4U: Hydropower For You - Sustainable small hydropower in Central Asia]. *WasserWirtschaft* 111, 10–15.
2. Jorde, K., Alapfy, B., Schwedhelm, H., Siegfried, T., Habersack, H., De Keyser, J., Hayes, D.S., Purushottam, A., Schneider, M., Anarbekov, O., 2022. EU supports small hydropower in Central Asia. *The International Journal on Hydropower & Dams* 29, 52–59.
3. Noack, M., Schneider, M., Wieprecht, S., 2013. The Habitat Modelling System CASiMiR: A Multivariate Fuzzy-Approach and its Applications, in: Maddock, I., Harby, A., Kemp, P., Wood, P. (Eds.), *Ecohydraulics: An Integrated Approach*. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 75–91.
4. Каримов Э., Каримов Б., Шлеттерер М., Хайес Д. (2023) Ихтиологические исследования в реке Коксу, Узбекистан по выявлению ключевых охраняемых видов рыб в условиях развития малой гидроэнергетики. *Вестник КазНУ. Серия биологическая*, 96(3): 133-141. // Karimov E., Karimov B., Schletterer M., Hayes D. (2023) Ikhtiologicheskiye issledovaniya v reke Koksux, Uzbekistan po vyyavleniyu klyuchevykh okhranyayemykh vidov ryb v usloviyakh razvitiya maloy gidroenergetiki. *Vestnik KazNU. Seriya biologicheskaya*, 96(3): 133-141.
5. Brooks D.R., Mayden R.L. and McLennan D.A. (1992) Phylogeny and biodiversity: conserving our evolutionary legacy. *Trends in Ecology & Evolution*, 7(2): 55-59.
6. Каримов Э., О. Омонов, А. Рузимов, Б. Каримов. Первые сведения об ихтиофауне горных рек Морхонасай и Ваяксай в верховьях бассейна реки Тупаланг. *Узбекский Биологический Журнал*, 2024, No 3, с.41-46.